

РУСТАМ АБДУЛЛАЕВ РОМАНЛАРИДА АБДУЛЛА ОРИПОВ
ШЕЪРЛАРИ ТАЛҚИНИ

Жаҳонгир Ёркулов

Аннотация. Ушбу мақола орқали ўзбек мусиқа санъатининг XX асрда тарққий этган жанрларидан бири – бу романс жанридир. Композитор Рустам Абдуллаев томонидан шоир Абдулла Орипов шеърларига яратилган бир қанча романсларнинг таҳлилий кўриниши ва мусиқа билан сўз ўртасидаги ўзаро қёсий оҳанглардаги характерни очиб беришига ҳаракат қилинган.

Калим сўзлар: Композитор, шоир, мусиқа, сўз, оҳанг, ритм.

XX аср ўзбек мусиқа санъатида композиторлик ижодининг шаклланиш жараёнида инқилоб қилган жанрлардан бири бу – романс жанридир. Дастлабки ўзбек мусиқасида романс жанрининг ривожланиши борасида Устоз композиторлардан Мутал Бурҳонов тамал тошини қўйган бўлса, сўнгра Сулаймон Юдаков, Манас Левиёв, Мухтор Ашрафийлар бу жанрни тўлақонли йўлга қўйиб бердилар. Сўнгра юқоридаги авлод ижодкорларидан кейин пайдо бўлган иккинчи авлод вакили замонамизнинг атоқли композитори, Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби, профессор Рустам Абдуллаевнинг ҳам ўзбек мусиқа санъатидаги романс жанрига бўлган муносабати ва яратган асарлари ушбу жанрнинг ривожини ҳамда мавқеини учун катта хизмат қилди..

Рустам Абдуллаевнинг XX-XXI асрларда ёзган романслари ва умуман вокал ижод турида унга замондош шоирлардан Зулфия, Туроб Тўла, Мирпўлат Мирзо, Жуманиёз Жабборов, Сирожиддин Саййид, Иқбол Мирзо, Эркин Воҳидов ва Абдулла Ориповларнинг ижодий ҳиссаси катта.

Ушбу қаторда композитор учун романс жанрини алоҳида мисол қилиб олсак, Абдулла Орипов қалами остида ёзилган шеърлар илғорлик қилади. Р.Абдуллаев ушбу кезларни эслаб қуйдагиларни таъкидлаб ўтади: “Қаранги, тез вақт ичида Абдулла Орипов қаламига мансуб егирмага яқин романс, ундан ташқари икки шеърини қўшиқ ва бир шеърини мадҳия (Тошкент мадҳиясини) ёздим. Энг муҳими, ўша биринчи “Юлдуз” шеъри орқали ёзган романсда Абдулла Орипов шеърларини оҳанг сири қаёқда эканлиги менга маълум бўлган эди.”¹

*Чарх урар эрдим фазода,
Юлдузим йўлдош эди.*

¹ Р.Абдуллаев суҳбатларидан 2019-й

*Юлдузимга термулиб,
Юлдуз кўзимда ёш эди.*

*Дер эдим: - жон юлдузим,
Васлингга бир етказ мани.
Дер эди: - кўк севмагай
Сендай гуноҳкор бандани.*

Ушбу романс ижрочи учун ўрта овозга мўлжалланган бўлиб (баритон, мецо-сопрано). Романсда асосий қаҳрамон олисдаги юлдуз билан ўзаро суҳбат қурмоқликка тўғри келади ва ўша олис-олислардаги суҳбатдошини сўзламоқа чорлайди. Лирик-фалсафий руҳиятда ёзилган ушбу асарда Инсон ва Коинот ўртасидаги муносабатларни мусиқа боғлаётганга ўхшайди.

Овоз ва фортепиано учун ёзилган бу романснинг 1-6 тактлари асарнинг кириш қисми ҳисобланади. d-moll (ре-минор) тоналлигида ёзилган. Ўлчови 4/4 билан бошланиб асар мамойнида ўлчовлар характер эҳтиёжга кўра ўзгариб келаверади.

10-11 тактларда ўлчов 3/4 га ўзгариб, 12 тактдан яна 4/4 ҳолатига қайтади.

12-16 тактлар шеърнинг иккинчи бандини ўз ичига олган бўлиб, юлдуз билан ўзаро суҳбатда ижодкор ўз ёнига уни чорламоқда ва юлдуз буни рад этди. Романснинг минор тоналлиги ушбу мулоқатнинг тавсифини очиб беришга кўмаклашгандек гуё.

Асарни бошидан эътибор бериб келаётган бўлсак, 15-тактгача орган пункт ўрин олади 18-19 тактлар икки банд ўртасида боғловчи тактлар ҳисобланиб, ўлчов ўзгаришлари, жумладан 20 такт-5/4, 21-такт 3/4, 22-28 тактлар эса яна 4/4 ҳолига қайтиб келганини кўрамиз.

Композитор томонидан ўлчовларни шундай тез алмашуви шеъринг матнининг ўзига хос ички импульси ва ритмикасини очиб беришга кўмаклашади. 18-19 тактлар романснинг матнида алоҳида урғу, алоҳида эътибор берилиши керак бўлган тактлардир. Зеро, айнан бу икки такт ифодасида юлдуз билан ижрочи мулоқатини боғловчи, асл мақсадларни айтувчи ҳолатларда хизмат қиладиган тактлардир.

Гармоник ранглар палитрасида композитор анъанавий классик аккордлар фойдаланган. Сўнги ривожлов ҳам улчов ўзгариши 29 такт 3/4 ўлчовида бўлса, охириги 30 такт 2/4 ўлчови билан яқун топади.

Юқорида айтганимиздек асар сўздаги маъносини муסיқада янаям кучли ифодалаб беришга ҳаракат қилади. Шоир бу ерда коинот сўзини ишлатмаган

бўлсада, лекин, коинотда юлдузлар сузиб юрганлиги, тун бўйи юлдуз билан суҳбат курилганини, юлдуз унинг барча илтимосларини рад этгани ва мана шу рад жавобида қанчалар армон акс этганини ғамгин муסיқа оҳанглирида мукамал қилиб баён этилди.

Композитор Рустам Абдуллаев томонидан А. Орипов шеърларига ёзилган яна 17 романс бор. Булар: “Англаш”, “Бир қарасам”, “Ҳасадгўй ҳақида”, “Дийдор”, “Паст назар”, “Дунё”, “Омонат”, “Қадр”, “Пайдо бўлганида”, “Ёлғон”, “Хотира”, “Кўрманг”, “Шукр”, “Шайтон”, “Элликқалъа”, “Халқ”, “Соғинч ёшлари” каби гўзал романслардир. Улар турли йилларда ёзилган бўлиб инсон ҳаётининг ранг-баранг хиссиётларини ўзида камраб олган лирик, фалсафий, ватанпарвар, насиҳаттомуз мавзулар кўтаради. “Кўрманг” романи шулар жумласидан:

*Бировларни ҳаққин егани,
Дастурхонга йўлата кўрманг.
Ростни кўриб ёлғон дегани,
Косасини тўлата кўрманг.*

Романс *cis-moll* (до-диез минор) тоналлигида ёзилган бўлиб, 2/2 ўлчовида “*Andante*” вазмин темп суратида баён қилинади. Асар бутун романс кайфиятини белгилаб берувчи 2 тактли муққадимадан бошланади. Фортепиано жўрлиги асарнинг бошидан то охиригача сақлаб қолинган баснинг остинатоли пунктир усулида ушлаб турилади.

Романснинг бошидан охиригача фортепиано жўрлиги айнан шундай шаклда сақланиб қолинишида биз миллий ўзбек ижрочилик анъаналарига монанд чолғу ансамблининг хонанда ижро қилиш вақтида лад ва усулини ушлаб туриш мисоли сифатида кўришимиз мумкин. Аккорд таркибига кирган товушлар вертикал кўринишдан терция эмас, балки кварта оҳанги жарангига монанд бирикмада (кам₄+ор₄+соф₄) миллийлик хусусиятларини ато этувчи аккорд жарангида тақдим этилади.

Andante

Bi-rov-lar-ni haq-qin ye-gan - ni

mf

das-tur-xon-ga yo'-la - ta ko'r-mang

rost-ni ko'-rib

41

Яккахон партияси ҳам кўпроқ речитатив шаклига яқин бўлиб ўзида майда ва нисбатан катта чўзимликлар харакати орасида синкопали куй мисолида баён қилинади. Ибораларни нисбатан кичик интервал масофада ёритилиб, Ш-поғонани таянч қилиб олиниши ва унинг атрофида куйнинг харакати амалга оширилишида кўзга ташланади. IV-поғонани (фа-бекар) пасайтириб бериши куйдаги кескинлик кучайишига туртки беради. Ягона сақрам “ми” товушдан “си” га қадар иборалар орасида берилиб кич.6 интервалидаги диапазонни қамраб олади.

Яккахонинг вокал партияи ритмик асосини айнан шундай кўринишда композитор томонидан берилишига сабаб, шоир мисрларида ўрин олган насихатомуз, даъват этувчи характерни очиб беришга қаратилганини кўрамиз.

Мазкур романс бас, драматик баритон овозлари учун мўлжалланган. Шеърдаги панд-насихат оҳангларда мужассам бўлган. Гармоник жиҳатдан аккордлар бир хил, композитор айтганидек ритм равонлиги сақланиб қолинишига ҳаракат қилинган. Шоир ўз ижодий услубида ғояларни илгари суради ва бу ғоялар муסיқада тўлиқ аксини топган.

yol-g'on de-gan - ning ko-sa-si-ni to'-la - ta ko'r

-mang pos-tin ko'-rib yol-g'on de-gan - ning

ko - sa - si - ni to' - la - ta ko'r - mang.

Birovlarni haqqin yegani,
Dasturxonga yo'lata ko'rmang.

Rostni ko'rib yolg'on deganning,
Kosasini to'lata ko'rmang.

42

Яккахон партияси ҳам шеър ва мусиқий композиция ғояларига кўра, нисбатан хорғин, мунгли оҳангларда ижро этилади. Зотан, романснинг сўз матни ғоят буни талаб қилиб турганга ўхшайди ва мусиқий ифода ҳам шуни тасдиқлаб турибди.

Композитор Рустам Абдуллаев романсларида янги оқимларнинг бадиий етуқлиги орқали янги бир руҳ шабадалари айни А.Орипов шеърларига ёзилган романсларда ўз ифодасини топган дея олишимиз мумкин.